

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКА ТА СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

[DOI: 10.5281/zenodo.19510565](https://doi.org/10.5281/zenodo.19510565)

Скорик В. В.

викладач кафедри загального землеробства,
Уманський національний університет садівництва

skorik-v@ukr.net

orcid.org/0009-0008-8715-8826

Кукурудза – одна з культур сільськогосподарського виробництва, яка забезпечує стабільність харчового ланцюга – є одним з основних інгредієнтів у виробництві кормів для годівлі тварин і птиці та займає вагомую частку у харчуванні людини (крупни, крохмаль, олія, пластівці та ін.).

Насиченість сівозмін кукурудзою і соняшником в сучасному виробництві продуктів харчування надзвичайно високе, тому саме ці культури, переважно, використовуються як попередники для кукурудзи на зерно і виносять з урожаєм велику кількість поживних речовин та споживають значну кількість вологи (транспіраційний коефіцієнт кукурудзи – 300-400 , соняшнику 500-600) [1, 2, 6, 7].

Поряд з класичною оранкою в системі обробітку ґрунту глибокий безвідвальний обробіток забезпечує повітря- і водопроникність кореневмісного шару, зменшення випаровування вологи та нагрівання ґрунту за рахунок наявності рослинних решток у верхньому шарі та на поверхні поля [5].

Реалізація генетичного потенціалу сучасних гібридів кукурудзи в польових умовах можлива за умови комплексного підходу до систем обробітку ґрунту, мінерального живлення та захисту рослин і є надзвичайно важливим завданням сільськогосподарського виробництва.

Актуальність і мета дослідю: Визначення кращих по урожайності середньостиглих гібридів кукурудзи для попередників соняшник та кукурудза на зерно на фоні різних типів основного обробітку ґрунту є актуальним і проведено з метою удосконалення технології вирощування для отримання максимально можливого урожаю зерна при обмежених нормах використання мінерального живлення.

Умови проведення дослідю. Дослід проведено в польовій сівозміні в 2020 – 2023рр. на чорноземах глибоких малогумусних вилугованих, вміст гумусу 2,0-2,2 із слабокислою реакцією (рН – 5,8-5,9) центрального Лісостепу України. Ґрунтові відмінності між полями не істотні, середня кількість опадів також була близькою по всім варіантам в межах кожного окремого року.

Система удобрення по рокам складалася із сумарного внесення $N_{50-57}P_{15}K_{15}$ по діючій речовині в ґрунт перед посівом і під час посіву в рядок, листкове підживлення включало використання Новалон 20-20-20 (1,5кг/га), сульфат магнію (3,0 кг/га), карбамід (8,0 кг/га), Паверфол Грейн (1,5кг/га). Норма висіву

насіння – 65 тис.шт./га схожих насінин. На період збирання густина становила 57-58 тис.шт./га та істотно не відрізнялася по варіантам і гібридам.

Об'єкти та методи дослідження: Гібриди кукурудзи що вивчалися – вітчизняної селекції – Тесла (ФАО 350), Гран 1 (ФАО 370) та іноземного походження КВС 381 (ФАО 350) та Сенсор (ФАО 370).

Варіантами основного обробітку ґрунту були:

1. культурна оранка оборотним плугом на глибину 30-32см
2. глибоке розпушування диско-лаповим агрегатом на глибину 35-37 см.

Подрібнення рослинних решток при збиранні попередника кукурудза на зерно відбувалося під час обмолоту культури жаткою комбайна, після збирання соняшнику рослинні залишки не подрібнювалися.

Основний обробіток проведено після збирання попередника протягом до 10-30 днів. Інші технологічні операції до посіву і посів проводилися аналогічно на обох варіанта основному обробітку ґрунту. Отже, відмінність була тільки у варіантах основному обробітку ґрунту.

Облік урожайності проведено шляхом ділення валового збору зерна з поля на його площу з перерахунком на стандартну вологість. Збиральна вологість – це середній показник лабораторії з усіх проб зерна з кожного окремого поля при прийомці на ХПП. Вологість гібридів відрізнялася неістотно по рокам та по гібридам і становила 15,9 - 17,1%.

Статистична обробка даних проведена за існуючими методиками [3,4] з визначенням середнього значення, помилки середнього, коефіцієнта варіації, середнього квадратичного відхилення та найменшої істотної різниці ($HP_{0,95}$).

Результати дослідження:

Внаслідок проведеної роботи за 2020-2023р.р. отримано дані урожайності гібридів кукурудзи по двом попередникам з двома способами основному обробітку ґрунту. Середнє значення урожайності вказана в перерахунку на вологість 14%. Статистичний аналіз свідчить про коректність отриманих даних, а середнє значення урожайності по гібридам незалежно від варіантів досліду за 4 роки становить $\bar{x} = 8,24 \pm 0,38$ т/га з коефіцієнтом варіації $CV = 16,17\%$. Середні показники урожайності зерна кукурудзи по рокам, гібридам, попередникам та способам основному обробітку ґрунту вказані в таблиці 1.

Показники середніх коефіцієнтів варіації по варіантах досліду (в межах 15-17%) і варіації показника урожайності по рокам проведених досліджень (4,3-5,2%) свідчать про істотний вплив на урожайність зерна кукурудзи погодних умов, які притаманні кожному року вирощування.

Середня урожайність по рокам відрізнялася суттєво ($HP_{0,95} = 0,53$ т/га), але низький коефіцієнт варіації по кожному року окремо та низька неістотна помилка середнього значення (\pm), свідчить про досить близькі статистично дані між гібридами в межах року. Тобто вивчені гібриди з ФАО 350-370 дуже одноманітно реагують на погодні умови року та умови вирощування.

Найвищу середню урожайність за 4 роки, незалежно від варіантів, формував гібрид Тесла (ФАО 350) - $8,79 \pm 0,70$ т/га.

Таблиця. 1. Середня за 2020-2023р.р. урожайність (т/га)
та коефіцієнт варіації (%), по варіантам дослідів

Статистичний показник	$\bar{x} \pm 2S \bar{x}$	CV
Одиниці виміру	т/га	%
середня по рокам (2020-2023р.р.)	8,24±0,38	16,07
2020 р.	6,32±0,16	4,38
2021 р.	9,11±0,22	4,58
2022 р.	7,87±0,18	4,31
2023 р.	9,72±0,30	5,15
по оранці	7,74±0,50	15,71
по розпушуванню	8,46±0,58	15,80
по кукурудзі	8,37±0,56	15,02
по соняшнику	8,16±0,50	16,91
Гран 1	8,12±0,76	16,12
Тесла	8,79±0,70	15,38
Сенсор	7,86±0,74	16,34
КВС 381	8,08±0,74	16,06

Він істотно перевищував по цьому показнику інші гібриди (табл.1). Аналізуючи середню за 4 роки урожайність всього дослідів в розрізі системи обробітку ґрунту та попередника, слід відмітити істотну перевагу глибокого розпушування ґрунту перед класичною оранкою (+0,72т/га) і неістотну середню різницю між попередниками (0,21т/га на користь кукурудзи).

Рис.1. Урожайність гібридів кукурудзи по рокам та попередникам, т/га по оранці (30-32см)

Урожайність в розрізі гібридів та попередників по рокам подано графічно:
 - Рис. 1 – основний обробіток - оранка з оборотом пласта (30-32см),
 - Рис. 2 – основний обробіток - глибоке розпушування диско-лаповим агрегатом (35-37см).

Аналізуючи отримані дані по варіантам досліду прослідковується специфічна залежність від попередника та способу основного обробітку ґрунту у різних гібридів.

Так, істотно вищу урожайність зерна за чотири роки формував гібрид Тесла по попереднику соняшник в порівнянні з іншими гібридами. Гібрид Гран 1 мав істотно вищу урожайність ніж іноземні гібриди по попереднику соняшник і близьку до лідера в межах помилки досліду на попереднику кукурудза.

Середня урожайність по рокам у варіанті оранки, як основного обробітку ґрунту, - $\bar{x} = 7,74 \pm 0,50$ т/га, коефіцієнт варіації 15,71%. Істотна різниця між гібридами, залежно від попередника, виявлена лише в 2023 році, а в попередні роки – в межах помилки досліду.

Рис.2. Урожайність гібридів кукурудзи по рокам та попередникам, т/га по розпушуванню ґрунту (35-37см)

У варіанті, де попередником є соняшник, встановлена більша диференціація даних що перевищує помилку досліду – це підтверджує різноманітність реакції гібридів на фоні цього попередника.

Отже, по попереднику кукурудза вивчені гібриди мають більш стабільну урожайність по рокам і вища урожайність спостерігається щорічно порівняно з попередником соняшник. Протилежна реакція на попередник лише в гібриду Тесла, який на фоні оранки щорічно формував істотно вищий урожай зерна на попереднику соняшник порівняно з попередником кукурудза (рис.1.). На фоні глибокого розпушування ґрунту – цей гібрид також істотно перевищував по урожайності вивчені гібриди після попередника соняшник в порівнянні із попередником кукурудза. Експериментальні дані свідчать про можливість вирощування гібриду Тесла після попередника соняшник з істотним позитивним результатом урожайності в порівнянні із попередником кукурудза.

Урожайність у варіанті з розпушуванням ґрунту, як основного обробітку, середні за 4 роки показники - $\bar{x} = 8,46 \pm 0,58$ т/га, коефіцієнт варіації 15,8%. Цей варіант досліду не повний для всіх гібридів по попереднику кукурудза.

В усіх варіантах досліду по рокам стабільно виражена вища урожайність зерна кукурудзи у варіанті з глибоким розпушуванням ґрунту в порівнянні з класичною культурною оранкою незалежно від попередника ($НІР_{0,95}=0,29$ т/га). Це, вірогідно, обумовлено зменшенням нагрівання ґрунту в літній період зменшенням його розтріскування та збереженням більшої кількості вологи в кореневмісному шарі порівняно з площами, де проводилася оранка з оборотом пласта. Отже, глибоке розпушування без обороту пласта забезпечує вищу врожайність зерна кукурудзи порівняно з класичною полицевою оранкою (рис.1., рис.2.).

Що до попередника, середня урожайність по кукурудзі дещо вища $\bar{x}=8,37\pm 0,56$ т/га ($CV=15,8\%$) порівняно з попередником соняшник - $\bar{x}=8,16\pm 0,50$ т/га ($CV=15,8\%$) але в межах помилки досліду ($НІР_{0,95}=0,31$ т/га). Специфічну реакцію гібридів на попередник можна прослідкувати за отриманими даними (табл. 1, Рис.1, Рис.2). Отже, вивчені гібриди кукурудзи забезпечують вищу урожайність зерна з одиниці площі на попереднику "кукурудза" в порівнянні із попередником "соняшник", але в межах помилки досліду.

В цілому, урожайність вивчених гібридів в межах кожного року в розрізі попередника та основного обробітку ґрунту свідчить про те, що кращим попередником, із вивчених, для кукурудзи на зерно є кукурудза порівняно із соняшником, а по обробітку ґрунту слід перевагу надавати розпушуванню ґрунту на глибину до 37 см диско-лаповим агрегатом порівняно з класичною оранкою до 32 см з оборотом пласта.

Гібрид Тесла – як виключення – для нього кращим попередником є соняшник, незалежно від року і системи обробітку ґрунту, що доведено експериментально.

Висновки:

1. Глибокий основний обробіток ґрунту диско-лаповим агрегатом забезпечує істотне ($+0,72$ т/га в середньому) підвищення урожайності зерна вивчених гібридів кукурудзи (ФАО 350-370) порівняно з оранкою незалежно від попередника.
2. Для вивчених гібридів кукурудзи не встановлено істотного впливу попередника на формування урожайності по рокам, але перевагу має попередник кукурудза в межах помилки досліду ($НІР_{0,95}=0,31$ т/га).
3. Встановлена специфічна реакція гібриду кукурудзи Тесла на попередник – істотно вища урожайність цього гібриду формується при посіві після соняшнику - $8,7$ т/га проти $8,39$ т/га на кукурудзі при глибокому розпушуванні ґрунту.
4. Найвищу за 4 роки досліджень урожайність зерна незалежно від попередника і способу основного обробітку ґрунту встановив гібрид Тесла (ФАО 350) - $8,79\pm 0,70$ т/га.

Література:

1. Господаренко Г. М. Агрохімія: підручник, Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. – 560 с.
2. Ушкаренко В. О. Зрошуване землеробство. — К.: Урожай, 1994. — 326 с.

3. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Костогриз П.В., Опришко В.П. Основи наукових досліджень в агрономії. За ред. В.О.Єщенка – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2014. – 332с.
4. Бриггс Ф., Ноулз П. Научные основы селекции растений. Под ред. Гуляева В.Г. М., «Колос», 1972. 399с.
5. Танчик С.П., Миколенко Я.О. Вплив обробітку ґрунту на вміст доступної вологи та продуктивність кукурудзи.,
<https://www.agronom.com.ua/vplyv-obrobitku-gruntu-na-vmist-dostupnoyi-vology-ta-produktyvnist-kukurudzy>
6. https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/sg/pvzu/arch_pvXu_reg.htm
7. Шпаар Д. и др. Кукуруза: выращивание, уборка, хранение и использование /. – К.: Издательский дом “Зерно”, 2012. – 464 с.